

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzillaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УДК: 616-857

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Ахмедова Дилафруз Баходировна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА
РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112765>

АННОТАЦИЯ

Бош оғриқлари бирламчи ва иккиламчи бош оғриқларига бўлинади. Бирламчи бош оғриқлари популяцияда юкори фоиз кўрсаткичларини намоён қилиб, дифференциал ёндашувни талаб қилади. Мақолада бирламчи бош оғриқлари борасида сўз юритилган

Калит сўзлар: бош оғриқлари, зўриқишдаги бош оғриғи, мигрень, биомаркерлар, ҳаёт сифати.

Ходжиева Дильбар Таджиевна
Ахмедова Дилафруз Баходировна
Бухарский государственный медицинский институт

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ РАЗЛИЧНОГО
ГЕНЕЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Головные боли делятся на первичные и вторичные головные боли. Первичные головные боли требуют дифференцированного подхода, демонстрируя высокие процентные показатели в популяции. В статье рассматриваются первичные головные боли

Ключевые слова: головные боли, головные боли напряжения, мигрень, биомаркеры, качество жизни.

Khadjievna Dilbar Tadjievna
Akhmedova Dilafruz Bakhodirovna
Bukhara State Medical Institute

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENT GENESIS OF
HEADACHES AND IMPROVEMENT OF REHABILITATION METHODS

ANNOTATION

Headaches are divided into primary and secondary headaches. Primary headaches require a differential approach, displaying high percentage indicators in the population. The article deals with primary headaches

Keywords: headaches, tension headaches, migraines, biomarkers, quality of life

Мавзунинг долзарблиги. ЖССТ (2016) маълумотиға қўра, 18-65 ёшдаги 50%-75% аҳоли сўнгги бир йил мобайнида бош оғриқ хис этишган, уларнинг 30% дан ошиғи бу мигрень эканлигини таъкидлашган. Дунёда 1,7-4% аҳоли сурункали бош оғриқларидан азият чекади. Бош оғриқларининг турли ёшларда учраши ва энг азобли даври ёшларда (ўсмирлар (12-15 ёш) ва 59 ёшгача эканлиги мазкур касалликка аҳамият қаратиш кераклигини кўрсатади. Бош оғриқлари психологик омиллар билан узвий боғлиқ бўлиб, айни вақтда бош оғриғи бор беморларнинг ҳаёт сифати ва ўзини субъектив хиссётларини яхшилаш борасида клиник тавсиялар мавжуд эмас. Бирламчи бош оғриқлари адекват даволанганда бемор ҳаётига хавф туғдирадиган касаллик хисобланмасада, сурункали шакллари беморлар ҳаёт сифати ва субъектив хиссётларни бузилишига олиб келиб, беморларнинг ишда ва кундалик ҳаётда фаолиятини чекланишига олиб келади. Касалликнинг сурункали шаклга айланиши деганда нафақат касалликнинг чўзилган кечувчанликка ўтишини, балки балки бемор ҳаёт сифати пасайишини ҳам тушуниш лозим. Бош

оғриғининг сурункали шаклларида эпизодик шакл ва соғлом контингентга нисбатан ҳаёт сифати пасайиши аникланади. Бирок бу ўзгаришларга олиб келувчи омиллар охиригача ўрганилмаган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. копинг-стратегия муаллифлар томонидан ўрганилган. Охириги ўн йилликда зўриқишдаги бош оғриқларини тадқиқ этишга қизиқишлар кучайди. Бу ҳолатни бевосита касалликнинг популяцияда юкори даражада тарқалганлиги билан боғлаш мумкин (46-80%). ЗБО асосан ёшларда меҳнатга лаёқатли ёшда кузатилиб, сурункалига айланишига, ҳамда дезадаптация ва беморлар ҳаёт сифати пасайишига олиб келади [4]. Мигрень ва ЗБО меҳнатга лаёқатли ёшдагилар орасида кўп учраб, бажарилаётган иш махсуллигини пасайтиради ва иктисодий йўқотишларга олиб келади [7]. СЗБО ҳаёт сифати пасайишига ва сезиларли чиқимларга олиб келади. Ҳозирги вақтга қадар М ва ЗБО ташхислари фақат клиник белгиларга қараб қўйилмоқда ва илгари ишлаб чиқилган тестлар БО бошқа сабабларини инкор этишга қаратилгандир. Мигрень ва ЗБО биомаркерларини кидириш долзарб илмий йўналиш бўлиб

колмоқда [3]. СМ ва СЗБО генетик маркерлари бу касалликларни қиёсий даволаш имкониятини беради. М ва ЗБО хуружи вақтида бу касалликларга хос бўлмаган бир қатор белгилар юзага келади. Вестибуляр дисфункция (ВД), хавотирли-фобик бузилишлар, депрессия, уйқу бузилиши, миофасциал ва вертеброген оғриқли синдромлар коморбид ҳолатлар бўлиб, бирламчи бош оғриқларида беморлар ҳаёт сифатини сезиларли даражада бузиб, уларнинг ижтимоий адаптацияси бузилишига олиб келади [2; 7; 8; 9; 10]. Коморбид бузилишларни эрта аниқлаш асосий касалликни самарали даволаш учун уларни коррекциялаш лозимлигини талаб этади. Даво мақсадида қўлланиладиган дори воситалари танлови юқорилигига қарамай 20% беморларда стандарт даволаш қониқарли самара бермайди. СМ ва СЗБО даволашда самарали даво тадбирларини ташкиллаштиришда ногўғри қўлланилган ва натижасиз даво оқибатида дори воситасидан келиб чиқадиган бош оғриқлари ривожланиши мумкин. Шундай қилиб, СМ ва СЗБО да айниқса коморбид бузилишлар ва дори воситасидан келиб чиққан бош оғриқлари бирга қўшилиб келганда янги даволаш услубларини ишлаб чиқиш долзарб муаммодир. Ҳаёт сифати бу – беморнинг субъектив қабул қилишига асосланган жисмоний, рухий, хиссий ва ижтимоий фаоллигининг интеграл хусусиятидир. Замонавий тиббиётда ҳаёт сифати соғломликни баҳолаш билан боғлиқ. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан “ҳаёт сифати соғлиқ билан боғлиқ” деб баҳоланади. БЖССТ “ҳаёт сифати” атамасини “шахсларнинг маданият контекстидаги ўз позициясини идрок этиши ва ўз мақсадлари, умидлари, стандартлари ва ташвишларига мувофиқ улар яшаётган қадриятлар тизими” деб баҳолайди. Охириги 10 йилликда ҲС ни ўрганиш долзарб бўлиб қолди, чунки у бемор ҳолатига у ёки бу бузилишларнинг таъсирини баҳолай олади. Турли соматик касалликда ҳаёт сифатини ўрганиш беморнинг касаллик билан фаолиятини давом эттириш ҳолатидан қониқишини баҳолаш имкониятини беради [6].

Сурункали зўриқишдаги бош оғриғи бўлган беморларга ҳаёт сифатини аниқлаш мақсадида жаҳоннинг етакчи клиникаларида ишлаб чиқилган ва исботланган тиббиёт принциплари ва талабларига жавоб бера оладиган Good Clinical Practis (GCP) сўровномасидан фойдаланиш орқали субъектив тушунчани миқдорий баҳолаш имкониятига эришиш мумкин. Умумий сўровномалар турли касалликлардан азият чекадиган беморларда шунингдек умумий популяция ҳаёт сифатини аниқлаш учун ишлатилади. Ҳаёт сифатини аниқлаш сўровномаларидан бири Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) дир. Сўровноманинг 2 шакли мавжуд: қисқа ва стандарт) улар саволларга жавоб билан фарқланади, аммо бир бирига мос. Стандарт шакли ҲС ни охириги 4 ҳафта давомида баҳолайди, қисқа шакли эса 1 ҳафта мобайнида ҲС кўрсаткичларини баҳолайди. MedLine нинг 2006 йилдаги маълумотига кўра SF-36 турли касалликларда ҲС ни баҳолаш мақсадида 95% ҳолатда қўлланилган. ҲС кўрсаткичлари ёш, жинсга боғлиқ ҳолда ўзгаради, шу сабабли ёш ва жинсга боғлиқ ҳолда аниқлаш мақсадга мувофиқдир [1]. Шифокор ва бемор олдида иккита вазифа туриши лозим: бемор ҳаёт сифатини яхшилаш ва психоневрологик танқисликни даволаш муддатини қисқартириш. Шу сабабли ҳам кейинги вақтларда ҲС тушунчаси кенг тарқалди [5].

Тадқиқот мақсади: Бирламчи бош оғриқлари сурункали шаклларида ҳаёт сифатини муолажадан олдин ва кейин баҳолаш.

Тадқиқот материали ва услуби: 30 нафар сурункали бош оғриғи мавжуд беморда фармакологик ва фармакотерапевтик давога гирудотерапия қўшиб олиб борилганда даводан олдин ва кейин ҳаёт сифати баҳоланди.

Натижалар ва таҳлиллар:

Таҳлил натижалари сурункали зўриқишдаги бош оғриғи ва мигрень касаллигида ҳаёт сифати барча параметрлар бўйича пасайганлигини кўрсатди.

Ўтказилган даво чораларидан кейин ҳаёт сифати кўрсаткичлари ижобий тарафга ўзгарганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса: Бирламчи бош оғриқлари сурункали шаклларида беморларда ҳаёт сифати пасаяди. Анъанавий фармакологик давога гирудотерапия комплекс даволашда ҳаёт сифати кўрсаткичлари барча параметрлар бўйича яхшиланишига олиб келади.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Амирджанова В.Н. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36. //Научно- практическая ревматология №1, 2008. 36-48 стр
2. Гассиева Д.М., Табеева Г.Р. Вестибулярные нарушения при мигрени. Медицинский алфавит. 2019;1(2):53. Gassieva DM, Tabeeva GR. Vestibulyarnye narusheniya pri migreni. Meditsinskiy alfavit. 2019;1(2):53. (In Russ.).
3. Марьенко И.П. Дифференцированный подход к лечению пациентов с хронической мигренью и хронической головной болью напряжения.// Российский журнал боли 2021, т. 19, № 4, с. 18-24
4. Новикова Е.А., О.А.Мудрова. Оценка качества жизни больных головной болью напряжения. // Социальная медицина 2010, №5148-151 стр.
5. Орлов Ю.А. Оценка качества жизни пациентов с поражениями центральной нервной системы.// Украинский нейрохирургический журнал, №1, 2001. Стр. 89-94
6. Ромашкина А.В. Факторы, определяющие качество жизни пациентов с последствиями боевой черепно- мозговой травмы.// Вестник Оренбургского университета 2015 №3(178). Стр. 223-227
7. Ashina M. Migraine. The New England Journal of Medicine. 2020;383:1866- 1876. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1915327> 2. GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990—2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology. 2019;18:459-480.
8. Buse DC, Rains JC, Pavlovic JM, Fanning KM, Reed ML, Manack Adams A, Lipton RB. Sleep disorders among people with migraine: results from the chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study. Headache. 2019;59:32-45.
9. Dresler T, Caratozzolo S, Guldolf K, Huhn J-A, Loiacono C, Nüberg-Pikksööt T, Puma M, Sforza G, Tobia A, Ornello R, Serafini G. Understanding the nature of psychiatric comorbidity in migraine: a systematic review focused on interactions and treatment implications. The Journal of Headache and Pain. 2019;20:51
10. Lampl C, Thomas H, Tassorelli C, Katsarava Z, Láinez JM, Lanteri-Minet M, Rastenyte D, Ruiz de la Torre E, Stovner LJ, Andrée C, Steiner TJ. Headache, depression and anxiety: associations in the EuroLight project. The Journal of Headache and Pain. 2016;17:59.
11. Маджидова Я. Н., Хайдарова Д. К., Ходжаева Д. Т. Эффективность метаболической терапии у пожилых пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией и умеренными когнитивными нарушениями. Advances in gerontology. Т о м 3, № 3. 2020. С. 496-500.
12. Khaydarova Dildora Kadirovna, Sadullayev Dilshod Izbullayevich. The role of hypertonic crises in the development of chronic cerebrovascular pathology. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Международная конференция Актуальные вопросы неврологии. 2021 С. 165-167.
13. Гулова М.А., Саноева М.Ж, Аvezова М.Р. Особенности клинического течения головных болей при осложненных формах мигрени в возрастном аспекте. Неврология. – Ташкент, 2019. - №4(80). – С.96.
14. Саноева М.Ж, Гулова М.А., Саидвалиев Ф.С. Анализ снижения работоспособности больных с осложненными формами мигрени. Неврология. – Ташкент, 2019. - №4(80). – С.99.
15. Sanoyeva Matlyuba, Saidvaliyev Farrukh, Avezova Mekhriniso. Structure of Headaches in Demyelinating Diseases. International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis. 14-17 February 2019 (www.mskongresi.org) Abstract ID: PP-24. Abstract book P.35-36.
16. Саноева М.Ж, Гулова М.А., Саидвалиев Ф.С. Хроническая мигрень – современный подход, особенности клинического течения. Биомедицина ва амалиёт журнали (Журнал Биомедицины и практики), – Тошкент, 2020. – №2. – С.642-652.
17. Якубова М.М., Рахматова М.Х., Кушаева Д.С., Нугманова У.Т., Бычков И.А. Патогенетические особенности патологической деформации церебральных артерий при развитии хронической ишемии головного мозга. Журнал медицина и инновации-№1, 2021, С.168-173
18. Якубова М.М., Кушаева Д.С. Клинико-молекулярногенетические особенности гена ace при цереброваскулярных заболеваниях у больных с патологическими деформациями внутренней сонной артерии. Журнал инфекция, Иммунология и Фармакология №6, 2016, с. 519-521
19. Якубова М.М., Кушаева Д.С. Клинико- генетические аспекты сосудистых заболеваний головного мозга при дисплазиях церебральных артерий. Медицинский журнал Узбекистана №3. 2016 С.104-108.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000